

IKKINCHI JAHON URUSHIDAN KEYINGI DAVRDA SAMARQANDDA OLIY TA'LIM TIZIMIDAGI O'ZGARISHLAR

Anorov Al-Farid Sunnatullo o'g'li

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19757767>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda Samarqandda oliy ta'lim tizimining tiklanishi, kengayishi va ixtisoslashuvi tarixiy jihatdan tahlil qilinadi. Maqolada Samarqandning ilm-fan va ma'rifat markazi sifatidagi tarixiy mavqei, urushdan keyingi yillarda universitet ta'limining qayta tiklanishi, tibbiyot, qishloq xo'jaligi, pedagogika, iqtisodiyot, arxitektura-qurilish va chet tillari yo'nalishlarida oliy ta'lim muassasalarining shakllanishi yoritiladi. Tadqiqotda statistik ma'lumotlar, tarixiy adabiyotlar hamda oliy ta'lim muassasalari tarixiga oid manbalar asosida Samarqand oliy ta'lim tizimining O'zbekiston SSR ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotidagi o'rni ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Samarqand, oliy ta'lim, Ikkinchi jahon urushi, universitet, institut, kadrlar tayyorlash, sovet ta'lim tizimi, ilm-fan, pedagogika, tibbiyot, qishloq xo'jaligi.

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРКАНДА В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Аннотация. В статье анализируются восстановление, расширение и специализация системы высшего образования Самарканда после Второй мировой войны. Рассматриваются историческое значение Самарканда как центра науки и просвещения, восстановление университетского образования в послевоенные годы, развитие высших учебных заведений медицинского, сельскохозяйственного, педагогического, экономического, архитектурно-строительного и языкового направлений. На основе статистических данных, исторической литературы и материалов по истории высших учебных заведений раскрывается роль самаркандской системы высшего образования в социально-экономическом развитии Узбекской ССР.

Ключевые слова: Самарканд, высшее образование, Вторая мировая война, университет, институт, подготовка кадров, советская система образования, наука, педагогика, медицина, сельское хозяйство.

CHANGES IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM OF SAMARKAND IN THE POST-WORLD WAR II PERIOD

Abstract. This article analyzes the restoration, expansion, and specialization of the higher education system in Samarkand after the Second World War. It examines Samarkand's historical role as a center of science and enlightenment, the restoration of university education in the postwar years, and the development of higher educational institutions in medicine, agriculture, pedagogy, economics, architecture and construction, and foreign languages. Based on statistical data, historical literature, and sources on the history of higher educational institutions, the article reveals the role of Samarkand's higher education system in the socio-economic development of the Uzbek SSR.

Keywords: Samarkand, higher education, Second World War, university, institute, personnel training, Soviet education system, science, pedagogy, medicine, agriculture.

Kirish. Ikkinchi jahon urushidan keyingi davr O‘zbekiston SSR ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotida yangi bosqichni boshlab berdi. Urush oqibatlarini bartaraf etish, xalq xo‘jaligini tiklash, sanoat va qishloq xo‘jaligini rivojlantirish, sog‘liqni saqlash, xalq maorifi va ilm-fan sohalarini mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlariga aylandi. Bunday sharoitda oliy ta‘lim tizimi jamiyatning turli sohalari uchun malakali kadrlar tayyorlovchi asosiy institut sifatida alohida ahamiyat kasb etdi.

Samarqand shahri qadimdan ilm-fan, ma‘rifat va madaniyat markazi sifatida shakllangan. Uning tarixiy-ma‘rifiy an‘analari sovet davrida universitetlar, institutlar, fakultetlar, kafedralar va ilmiy maktablar faoliyati orqali yangi mazmun kasb etdi. Urushdan keyingi yillarda Samarqandda oliy ta‘lim tizimi faqat bitta universitet doirasida emas, balki tibbiyot, qishloq xo‘jaligi, pedagogika, iqtisodiyot, arxitektura-qurilish va chet tillari kabi turli yo‘nalishlar asosida rivojlandi. Ushbu maqolada Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda Samarqand oliy ta‘lim tizimida yuz bergan asosiy o‘zgarishlar, ularning tarixiy omillari va ijtimoiy ahamiyati tahlil qilinadi.

Asosiy qism. Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda Samarqand oliy ta‘lim tizimining rivojlanishi shaharning tarixiy ilmiy-ma‘rifiy muhiti bilan chambarchas bog‘liq edi. Samarqand qadimdan Markaziy Osiyoning yirik madaniy markazlaridan biri bo‘lib, “fan va maorif, madaniyat va ma‘naviyat beshigi” sifatida e‘tirof etilgan [1]. Bu tarixiy mavqe sovet davrida oliy ta‘lim muassasalari faoliyati orqali yangi bosqichga ko‘tarildi. Shaharda turli ixtisosliklarga ega oliy o‘quv yurtlarining faoliyat yuritishi Samarqandni O‘zbekiston SSRning muhim ilmiy-ta‘limiy markazlaridan biriga aylantirdi.

Urush yillari oliy ta‘lim tizimi uchun og‘ir sinov davri bo‘ldi. Professor-o‘qituvchilar va talabalar safarbarligi, moddiy-texnik imkoniyatlarning cheklanishi, ta‘lim muassasalari faoliyatining qayta tashkil etilishi o‘quv jarayoniga ta‘sir ko‘rsatdi. Samarqand universiteti ham ana shu murakkab jarayonlardan chetda qolmadi. 1941–1944-yillarda universitet vaqtincha Toshkent davlat universiteti bilan birlashtirildi, 1944-yilda esa uning faoliyati qayta tiklandi [4]. Bu voqea Samarqandda urushdan keyingi oliy ta‘lim taraqqiyoti uchun muhim burilish nuqtasi bo‘ldi.

Samarqand davlat universiteti urushdan keyingi yillarda respublika uchun ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlovchi yetakchi oliy ta‘lim muassasalaridan biri sifatida rivojlandi. 1961-yilda universitetga Alisher Navoiy nomining berilishi uning ilmiy va madaniy maqomini yanada mustahkamladi [4]. Universitet tarkibida matematika, fizika, biologiya, kimyo, tarix, filologiya, geografiya va boshqa yo‘nalishlarning rivojlanishi maktab ta‘limi, ilmiy muassasalar, boshqaruv tizimi va ishlab chiqarish sohalari uchun zarur bo‘lgan mutaxassislar tayyorlashga xizmat qildi. Ayniqsa, pedagogik kadrlar tayyorlashda universitetning roli yuqori bo‘lib, bu jarayon xalq ta‘limi tizimining kengayishi bilan bevosita bog‘liq edi.

Samarqand oliy ta‘lim tizimida tibbiyot yo‘nalishi alohida o‘rin egalladi. Samarqand davlat tibbiyot instituti 1930-yilda tashkil etilgan bo‘lib, urushdan keyingi davrda sog‘liqni saqlash tizimi uchun shifokorlar tayyorlashda muhim markazga aylandi [5]. Aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatish tarmog‘ining kengayishi, shahar va qishloq joylarda davolash muassasalari sonining ortishi, sanitariya-epidemiologik holatni yaxshilash zarurati tibbiyot oliy ta‘limining ahamiyatini oshirdi. 1947-yilda institutga ikkinchi, 1965-yilda birinchi kategoriyali oliy o‘quv yurti maqomining berilishi uning o‘quv-ilmiy salohiyati va tashkiliy imkoniyatlari kengayganini

ko'rsatadi [6]. Tibbiyot instituti nafaqat shifokorlar, balki ilmiy xodimlar, klinik mutaxassislar va sog'liqni saqlash tashkilotchilarini tayyorlashda ham muhim rol o'ynadi.

Qishloq xo'jaligi yo'nalishidagi oliy ta'lim Samarqandda sovet iqtisodiy modelining ehtiyojlari asosida rivojlandi. Samarqand qishloq xo'jaligi instituti 1929-yilda tashkil etilgan bo'lib, paxtachilik, agronomiya, zootexniya, veterinariya, chorvachilik, qorako'lchilik, mexanizatsiya va qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti yo'nalishlari bo'yicha mutaxassislar tayyorlashda muhim o'rin tutdi [7]. O'zbekiston SSR iqtisodiyotida qishloq xo'jaligi, xususan paxtachilik va chorvachilik ustuvor tarmoqlardan biri bo'lganligi sababli ushbu institut faoliyati xalq xo'jaligi ehtiyojlari bilan bevosita bog'liq edi. Agrar oliy ta'lim orqali qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga ilmiy yondashuv, seleksiya, veterinariya xizmati, mexanizatsiya va boshqaruv madaniyati olib kiritildi.

Samarqandda pedagogik ta'limning rivojlanishi xalq ta'limi tizimining kengayishi bilan uzviy bog'liq bo'ldi. Urushdan keyingi yillarda umumta'lim maktablari soni ortdi, majburiy ta'lim tizimi bosqichma-bosqich mustahkamlandi, qishloq joylarda o'qituvchilarga talab kuchaydi. Sadriddin Ayniy nomidagi Samarqand pedagogika instituti va Samarqand davlat universitetining pedagogik yo'nalishlari ana shu ehtiyojni qondirishga xizmat qildi. Pedagogika, boshlang'ich ta'lim, filologiya, tarix, tabiiy fanlar va boshqa yo'nalishlar bo'yicha tayyorlangan mutaxassislar Samarqand viloyati hamda respublikaning turli hududlaridagi maktablarda faoliyat yuritdi. 1992-yilda pedagogika institutining Samarqand davlat universiteti tarkibiga qo'shilishi sovet davrida shakllangan pedagogik ta'lim an'analarning keyingi bosqichga o'tganini anglatadi [4].

Iqtisodiy yo'nalishdagi oliy ta'lim ham Samarqandning urushdan keyingi ta'lim tizimida muhim o'rin egalladi. Savdo, kooperatsiya, rejalashtirish, buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va xizmat ko'rsatish sohalari uchun mutaxassislar tayyorlash sovet xo'jalik tizimida dolzarb masala edi. Samarqand kooperativ instituti keyingi davrda Samarqand iqtisodiyot va servis instituti sifatida rivojlangan oliy ta'lim muassasalaridan biri bo'ldi [8]. Uning faoliyati respublika savdo-kooperatsiya tizimi, iste'mol bozorini tashkil etish, rejalashtirish va iqtisodiy boshqaruv sohalari uchun kadrlar tayyorlashga qaratildi. 1980-yillar oxiri va 1990-yillar boshida iqtisodiy tafakkurda yuz bergan o'zgarishlar, bozor munosabatlariga o'tish jarayonlari iqtisodiy ta'lim mazmuniga ham ta'sir ko'rsata boshladi [9].

1960-yillarda Samarqand oliy ta'lim tizimida arxitektura va qurilish sohasi alohida yo'nalish sifatida shakllandi. 1966-yilda Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti tashkil etildi, 1967-yilda unga Mirzo Ulug'bek nomi berildi [10]. Bu oliy ta'lim muassasasining paydo bo'lishi respublikada uy-joy qurilishi, sanoat obyektlari, ijtimoiy infratuzilma, shaharsozlik va me'moriy loyihalash sohaslarida malakali kadrlarga ehtiyoj ortgan davrga to'g'ri keldi. Toshkent zilzilasidan keyingi qurilish ishlari, respublika shaharlarining kengayishi, yangi turar joy massivlari va ijtimoiy obyektlarning barpo etilishi qurilish sohasidagi oliy ta'limning amaliy ahamiyatini oshirdi. Samarqand arxitektura-qurilish instituti muhandis-quruvchi, arxitektor, loyiha mutaxassisi va shaharsoz kadrlar tayyorlash orqali respublika urbanizatsiya jarayonlariga xizmat qildi.

Chet tillari ta'limi Samarqandda dastlab universitet tarkibidagi fakultet va kafedralar faoliyati orqali rivojlandi. Mustaqil Samarqand davlat chet tillar instituti 1994-yilda tashkil etilgan bo'lsa-da, uning shakllanishi Samarqand davlat universitetidagi chet tillari ta'limi an'analari bilan bog'liq edi [11]. 1945–1991-yillar oralig'ida xorijiy tillarni o'qitish maktab

ta’limi, tarjima sohasi, ilmiy aloqalar, madaniy munosabatlar va xalqaro kommunikatsiya ehtiyojlariga xizmat qildi. Ingliz, nemis, fransuz va boshqa tillar bo’yicha mutaxassislar tayyorlash Samarqand oliy ta’lim tizimining gumanitar yo’nalishdagi muhim tarkibiy qismi bo’ldi.

Samarqand oliy ta’lim tizimining kengayishini respublikaning umumiy ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti bilan bog’liq holda baholash zarur. 1980–1990-yillarda O’zbekiston SSRda ishlab chiqarish asosiy fondlari 38,6 mlrd. rubldan 65,9 mlrd. rublga, sanoat mahsuloti hajmi esa 17,4 mlrd. rubldan 25,9 mlrd. rublga yetdi [3]. Bunday o’sish ishlab chiqarish, qishloq xo’jaligi, sog’liqni saqlash, qurilish, savdo, ta’lim va boshqaruv tizimlari uchun oliy ma’lumotli mutaxassislarga talabni kuchaytirdi. Samarqanddagi universitet va institutlar aynan shu ehtiyojga mos ravishda ko’p tarmoqli kadrlar tayyorlash markaziga aylandi.

Mehnat resurslari tarkibidagi o’zgarishlar ham oliy ta’lim tizimining ahamiyatini oshirdi. Statistik ma’lumotlarda O’zbekiston SSRda ishchilar, xizmatchilar va kolxozchilar o’rtacha yillik soni 1980-yildagi 5,1 mln. kishidan 1990-yilda 6,2 mln. kishiga yetgani qayd etilgan [3]. Mehnat resurslarining kengayishi, ishlab chiqarish va xizmat ko’rsatish sohalarining murakkablashuvi oliy ta’lim muassasalaridan yanada malakali, ixtisoslashgan va amaliy tayyorgarlikka ega kadrlarni talab qildi. Samarqand oliy ta’lim muassasalari shifokor, agronom, veterinar, o’qituvchi, muhandis, iqtisodchi, arxitektor, tilshunos va ilmiy xodimlar tayyorlash orqali bu jarayonda faol ishtirok etdi.

Samarqand shahri aholisining o’sishi oliy ta’lim muassasalari faoliyatiga ta’sir etgan muhim omillardan biri bo’ldi. 1979-yilda Samarqand shahri aholisi 346 ming kishini, 1989-yilda 367 ming kishini, 1990-yilda 370 ming kishini tashkil etgan [3]. Shahar demografik salohiyatining ortishi, ijtimoiy infratuzilmaning kengayishi va viloyatning ma’muriy-madaniy markaz sifatidagi mavqei oliy ta’lim muassasalariga bo’lgan ehtiyojni kuchaytirdi. Samarqanddagi oliy o’quv yurtlari nafaqat shahar aholisi, balki viloyat tumanlari va qo’shni hududlardan kelgan yoshlar uchun ham ta’lim imkoniyatlarini yaratdi.

Oliy ta’lim muassasalari faoliyatida ilmiy tadqiqotlar alohida o’rin egalladi. Samarqand davlat universiteti, tibbiyot instituti, qishloq xo’jaligi instituti, arxitektura-qurilish instituti, iqtisodiy yo’nalishdagi oliy ta’lim muassasalari va pedagogik ta’lim markazlari o’quv jarayoni bilan bir qatorda ilmiy izlanishlarni ham olib bordi. Tarix, arxeologiya, sharqshunoslik, tabiiy fanlar, tibbiyot, agrar fanlar, qurilish texnologiyalari va iqtisodiy rejalashtirish yo’nalishlarida ilmiy maktablar shakllandi. Samarqand tarixiga oid yirik ilmiy nashrlarni tayyorlashda Fanlar akademiyasi, Samarqand davlat universiteti va boshqa ilmiy muassasalar vakillarining ishtirok etishi shaharda oliy ta’lim va akademik ilm-fan o’rtasida mustahkam bog’liqlik mavjud bo’lganini tasdiqlaydi [2].

Sovet davri oliy ta’lim tizimi mafkuraviy jihatdan markazlashgan boshqaruvga asoslangan edi. Ijtimoiy-gumanitar fanlar mazmuni, tarbiyaviy ishlar va o’quv dasturlarida markscha-lenincha dunyoqarash ustuvor bo’ldi. Shu bilan birga, amaliy yo’nalishdagi mutaxassislar tayyorlash, fakultet va kafedralar tizimini kengaytirish, ilmiy-pedagogik kadrlar salohiyatini oshirish Samarqand oliy ta’lim tizimining barqaror rivojlanishiga xizmat qildi. Bu davrda shakllangan o’quv-ilmiy baza mustaqillik yillarida Samarqand oliy ta’lim muassasalarining yangilanishi va qayta tashkil etilishi uchun muhim tarixiy poydevor vazifasini bajardi.

Ikkinchi jahon urushidan keyingi davr Samarqand oliy ta’lim tizimi uchun tiklanish, tarmoqlanish va ixtisoslashuv bosqichi bo’ldi. Samarqand davlat universiteti, tibbiyot instituti,

qishloq xo'jaligi instituti, pedagogika instituti, kooperativ-iqtisodiy yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasasi, arxitektura-qurilish instituti hamda universitet tarkibidagi chet tillari yo'nalishlari shaharni ko'p tarmoqli oliy ta'lim markaziga aylantirdi. Mazkur jarayon Samarqandning tarixiy ilmiy-ma'rifiy an'analari bilan sovet davri oliy ta'lim tizimi o'rtasidagi uzviylikni namoyon etadi.

Xulosa. Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda Samarqandda oliy ta'lim tizimi respublikaning ijtimoiy-iqtisodiy tiklanishi va modernizatsiya jarayonlari bilan uzviy bog'liq holda rivojlandi. Urush yillaridagi cheklanishlardan keyin universitet faoliyatining qayta tiklanishi, tibbiyot, qishloq xo'jaligi, pedagogika, iqtisodiyot, arxitektura-qurilish va chet tillari yo'nalishlarining kengayishi Samarqandni O'zbekiston SSRdagi muhim oliy ta'lim markazlaridan biriga aylantirdi.

Tahlil natijalari Samarqand oliy ta'lim tizimi mazkur davrda bir necha muhim vazifani bajarganini ko'rsatadi. U xalq xo'jaligi uchun zarur mutaxassislarni tayyorladi, ilmiy-pedagogik salohiyatni shakllantirdi, shahar va viloyatning madaniy-ma'rifiy hayotini rivojlantirdi hamda respublika ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlariga mos kadrlar bazasini yaratdi. Sovet ta'lim tizimiga xos mafkuraviy yondashuvlar oliy ta'lim mazmuniga ta'sir ko'rsatgan bo'lsa-da, bu davrda shakllangan institutlar, fakultetlar, kafedralar va ilmiy maktablar keyingi tarixiy bosqichlar uchun muhim asos bo'lib xizmat qildi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Alimova D.A., Buryakov Yu.F., Rahmatullayev Sh.M. Samarqand tarixi: qadimgi davrlardan bugungi kungacha. – Toshkent: ART FLEX, 2009. – 148 b.
2. Samarqand tarixi. Ikki tomlik. Ikkinchi tom: Ulug' Oktyabr sotsialistik revolyutsiyasining g'alabasidan to shu kungacha. Mas'ul muharrir I.M. Mo'minov. – Toshkent: Fan, 1970. – 496 b.
3. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1990 г. Статистический ежегодник. – Ташкент: Узбекистан, 1991. – 186 с.
4. Samarqand davlat universitetining tarixiy ildizlari. Samarqand davlat universiteti rasmiy sayti. – URL: <https://www.samdu.uz>
5. Universitet haqida umumiy ma'lumot. Samarqand davlat tibbiyot universiteti rasmiy sayti. – URL: <https://www.sammu.uz>
6. Fakultetlar va kafedralar tarixi. Samarqand davlat tibbiyot universiteti rasmiy sayti. – URL: <https://www.sammu.uz>
7. Samarqand qishloq xo'jaligi instituti. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti.
8. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti tarixi. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti rasmiy sayti. – URL: <https://sies.uz>
9. Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasi tarixi. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti rasmiy sayti. – URL: <https://sies.uz>
10. Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti tarixi. Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti rasmiy sayti. – URL: <https://samdaq.edu.uz>
11. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 8-noyabrdagi 542-son qarori: Samarqand davlat chet tillar institutini tashkil etish to'g'risida. – URL: <https://lex.uz>